

Tefsir Rivâyetlerinin Kaynaklarında Şâz Kıraatlerin Rolü ve Etkileri

The Role and Effects of Shadhhdh (Anomalous) Qira'at in the Sources of Tafsir Narrations

Vedat YETKİN*

Öz

Bu çalışma, kıraat farklılıklarının tefsir literatüründe bir okunuş farklılığı veya anlam çeşitliliği kaynağı olmasının yanında sahâbe ve tâbiûndan nakledilen bazı tefsir rivâyetlerinin oluşumunda da belirleyici bir etken olarak nasıl rol oynadığını incelemektedir. Çalışmanın temel amacı, özellikle şâz kıraatlerin sahâbe ve tâbiûn döneminde oluşan rivâyetlerde nasıl anlam tayin edici bir unsur hâline geldiğini göstermek ve bu yönün literatürde yeterince ele alınmamış olmasına dikkat çekmektir. Mevcut araştırmalar çoğunlukla kıraatlerin anlam zenginliği veya müfessirlerin tercihleri üzerinden değerlendirme yapmış; ancak kıraat → rivâyet → tefsir ilişkisinin erken dönemde nasıl işlendiği incelenmemiştir. Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurarak şâz kıraatlerin âyetlerin yorumlanmasını nasıl etkilediğini somut örneklerle ortaya koymaktadır. Araştırmada yöntem olarak sahâbe ve tâbiûn tefsir rivâyetleri taranmış, bu rivâyetlerde kıraat farklılıklarına temas eden noktalar karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmiştir. A'râf 20, Kehf 17, Mâide 23, Nebe 14, Kehf 25, Secde 7 ve Enbiyâ 48 gibi âyetlerde yer alan farklı kıraatlerin, rivâyetlerin oluşumuna nasıl yön verdiği gösterilmiştir. Bulgular bazı şâz kıraatlerin âyetin bağlamını genişlettiğini, anlatıyı farklı bir tarihsel zemine taşıdığını veya kelâmî bir vurguyu öne çıkardığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak çalışma, şâz kıraatlerin erken dönem tefsirinde anlamı şekillendiren ve yeni rivâyetlerin doğmasına imkân veren bir unsur olduğunu göstermektedir. Bu durum kıraat farklılıklarının tefsir araştırmalarında rivâyetlerin kökeni bağlamında daha sistemli biçimde dikkate alınmasını gerekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kıraat, Şâz, Rivâyet, Sahâbe.

Abstract

This study examines how variations in Qur'anic readings (qirā'āt) function not only as differences in recitation or sources of semantic diversity, but also as formative elements in the emergence of certain exegetical reports transmitted from the Companions (ṣaḥābah) and Successors (tābi'ūn). The primary aim of the study is to show how shādh readings, in particular, served as meaning-generating components in early exegetical activity, and to highlight the fact that this dimension has not been adequately addressed in the existing literature. Previous research has largely focused on the semantic richness of the qirā'āt or on the interpretive preferences of later exegetes; however, the way in which

* Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Tefsir Bilim Dalı, vedat.yetkin@bilecik.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6990-0037, Research Article/Araştırma Makalesi, Received/Geliş Tarihi: 14/12/2025, Accepted/Kabul Tarihi: 26/02/2026, Published/Yayım Tarihi: 29/03/2026.

the chain “qirā’a → report → tafsīr” operated in the earliest period has remained insufficiently explored. By addressing this gap, the present study demonstrates, through concrete examples, how shādh readings shaped the interpretation of various verses. Methodologically, the study surveys exegetical reports from the Companions and Successors, examining and comparing instances in which different readings influenced the explanations offered for particular verses. Examples from verses such as al-A’rāf 20, al-Kahf 17 and 25, al-Mā’idah 23, al-Naba’ 14, al-Sajdah 7, and al-Anbiyā’ 48 reveal how these alternative readings guided the formation of specific reports. The findings show that certain shādh readings expanded the contextual scope of the verses, shifted the narrative into different historical frameworks, or introduced distinct theological emphases. The study concludes that shādh readings functioned as active elements in early tafsīr, shaping meaning and enabling the development of new interpretive reports. This suggests that variations in qirā’āt should be addressed more systematically in tafsīr studies, particularly in relation to the origins of exegetical narratives.

Keywords: Tafsīr, Qirā’āt, Shādh Readings, Exegetical Reports, Companions.

Giriş

Kur’ân’ı doğru biçimde anlamamanın en sağlam yolu, onu ilk muhataplarının nasıl kavradığını tespit etmektir. Vahyin iniş sürecine tanıklık eden ve onu hem anlayış hem de yaşayış açısından ilk aktaran bu nesiller, tarihsel bir bilgi kaynağı olmanın ötesinde, tefsir ilminin temel taşıdır. Bu nedenle tefsir rivâyetlerinin kaynaklarını doğru belirlemek, bu kaynakların niteliğini ortaya koymak ve aralarındaki yöntem farklarını görmek hem klasik mirası sağlıklı değerlendirmek hem de çağdaş yorumun sağlam temellere oturması açısından önemlidir.

Tefsir rivâyetlerinin başlıca dayanakları Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiûndan aktarılan nakillerdir. Tarihsel yakınlıkları ve dini otoriteleri sebebiyle bu rivâyetler, tefsir birikiminin çekirdeğini oluşturmuş; zaman içinde farklı dönemlerde farklı yorum yaklaşımlarına zemin hazırlamıştır. Hz. Peygamber vahyin doğrudan muhatabı ve açıklayıcısıdır. Âyetlere dair beyanları, kimi zaman maksadı belirginleştirmekte, kimi zaman uygulamaya dair örneklik ortaya koymaktadır. Bu yönüyle onun açıklamaları sıradan bir rivâyet olmanın ötesinde, Allah tarafından verilen bir rehberliğin parçasıdır.

Sahâbe, Peygamber’den doğrudan eğitim almış ve Kur’ân’ın iniş ortamına şahitlik etmiş bir topluluktur. Rivâyetleri kişisel kanaatlerden çok, gözleme, soru-cevaplara ve yaşanan olayların açıklanmasına dayanmaktadır. Âyetleri yorumlarken Hz. Peygamber’in sözleri, iniş bağlamı, Arapça’nın imkânları ve Kur’ân’ın bütünlüğü temel referanslarıdır. Tâbiûn ise sahâbenin ilmî mirasını devralan ikinci kuşaktır. Bu dönemde tefsir rivâyetleri daha sistemli biçimde kaydedilmiş, bölgesel tefsir ekolleri oluşmuştur. Nüzul ortamına doğrudan tanıklık etmeseler de sahâbe birikimini aktaran değerli bir halkadır.

Bu erken dönem tefsir mirasını oluşturan rivâyetlerde dikkat çeken hususlardan biri, âyetlerin anlam dünyasının şekillenmesinde kıraat farklılıklarının zaman zaman belirleyici bir rol üstlenmiş olmasıdır. Kur’ân’ın lafzında meydana gelen farklılıklar, teknik bir

okuma farklılığı yanında, çoğu zaman yorum imkânlarını da dönüştüren bir unsur haline gelmiştir. Nitekim tefsir literatüründe yer alan birçok sahâbe ve tâbiûn rivâyetinde, âyetin farklı bir kıraatle okunmasına dayalı yorumların yapıldığı görülmektedir. Bu da kıraat farklılıklarının, rivâyet malzemesi içinde lafzî bir çeşitlilik arz etmenin ötesinde, yeni anlamlar oluşturan bir mahiyet kazandığını göstermektedir.

Bu çerçevede kıraat farklılıklarını merkeze alan bir inceleme yapmak, tefsir rivâyetlerinin oluşum özelliklerini daha iyi kavramamıza imkân tanıyacaktır. Ancak bu çalışmanın odağı, kıraat farklılıklarının tamamı değil, özellikle zamanla “Kur’ân olarak tilavet edilmeyen” gruba dahil edilen şâz kıraatlerdir. Çünkü şâz kıraatler, her ne kadar sahih kıraat kriterlerinden biri veya birkaçını taşımadıkları için Kur’ân olarak okunmaktan men edilmiş olsa da tefsirî içerikte yaşamaya devam etmiş, anlam dünyasını etkilemiş ve rivâyetlerin teşekkülüne katkı sunmuştur.

İşte bu çalışmada, Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiûndan gelen tefsir rivâyetlerinin yorum mahiyetlerine dikkat kesilerek, bu süreçte şâz kıraatlerin nasıl anlam oluşturan bir unsur olarak işlev gördüğü incelenecektir. Sahâbe ve tâbiûn rivâyetlerinin derinlemesine analizi, kıraat farklarının lafzî bir ayrım yanında tefsirî düşüncenin şekillenmesinde etkili bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, şâz kıraatlerin klasik tefsir malzemesi içinde nasıl bir yere sahip olduğu sorusu, bu çalışmanın temel yönelimini oluşturmaktadır.

Son yıllarda şâz kıraatler üzerine yapılan akademik çalışmaların büyük bir kısmı, bu kıraatlerin mahiyeti, tasnifi ve İslamî ilimlerdeki genel etkisi üzerine yoğunlaşmıştır.¹ Bu bağlamda özellikle şâz kıraatlerin fıkıh, kelâm ve dil ilimleri üzerindeki yansımaları ele alınmış; bu kıraatlerin ilmî meşruiyeti, sahih kıraatlerle ilişkisi ve rivâyet değeri tartışılmıştır. Ayrıca “şâz kıraatlerin tefsire etkisi” başlığı altında yapılan bazı çalışmalar da mevcuttur.² Bu çalışmalarda daha çok müfessirlerin şâz kıraatleri tefsirlerinde nasıl kullandıkları; örneğin Taberî, Râzî gibi önde gelen müfessirlerin bu kıraatlere karşı yaklaşımları sistematik biçimde incelenmiştir. Bununla birlikte belirli müfessirler üzerinden yürütülen çalışmalar da bulunmaktadır. Özellikle “Taberî’de Kıraatler” gibi incelemeler, kıraat-tefsir ilişkisini müellif merkezli okumalar üzerinden ele almıştır.³

Bunlara paralel olarak, şâz kıraat merkezli olmayan, fakat genel olarak kıraat farklılıklarının âyetlerin anlamı üzerindeki etkisini ele alan akademik çalışmalar da

¹ İrfan Çakıcı, “İlk Dört Asırda Şâz Kıraatlere Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme”, *Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi* 7 (2021), 266-287; Muhammed Pilgir, *Kıraat İliminde İsnad Meselesi* (İlahiyat Yayınları, 2022); Yusuf Ziya Kurtuluş, “Şâz Kıraatlerin Mahiyeti ve Çeşitleri”, *Tafsir Dergisi* 3/1 (2023), 17-37; Mehmet Maşuk Acar, *Kıraat İliminde Şâz Meselesi* (İlahiyat Yayınları, 2024); Cafer Yıldız, *On Kıraat İmamına Nispet Edilen Şâz Okuyuşlar* (İlahiyat Yayınları, 2024).

² İrfan Çakıcı, *Şâz Kıraatler ve Tefsire Etkisi* (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Doktora Tezi, 2016).

³ Sıtkı Güllü, “Taberî’nin, Tefsir’indeki Kıraat Değerlendirmeleri”, *Journal of Istanbul University Faculty of Theology* 9 (2004).

yapılmıştır.⁴ Bu tür çalışmalarda çoğunlukla mütevatir kıraatlerin anlam çeşitliliği açısından sunduğu imkânlar vurgulanmış; kıraat farklarının anlam düzleminde nasıl bir katkı sunduğu üzerine sûre sûre ya da âyet âyet incelemeler gerçekleştirilmiştir. Ancak bu yaklaşımların ortak özelliği, kıraat-tefsir ilişkisini ya klasik müfessirlerin görüşleri üzerinden ya da modern akademik analizlerle günümüzden geriye doğru kurmalarıdır.

Bu çalışmanın özgün yönü ise vahyin ilk iki kuşağı olan sahâbe ve tâbiûn nesillerinin tefsir faaliyetlerinde şâz kıraatlerin nasıl işlev gördüğünü doğrudan ortaya koymasındır. Literatürde bugüne dek kıraatlerin âyet anlamına katkısı çoğunlukla ya müstakil tefsir sahibi olan müfessirlerin katkısı olarak ele alınmış ya da bu katkıyı belirleyen bizzat akademik araştırmacının kendisi olmuştur. Hâlbuki sahâbe ve tâbiûn rivâyetlerinde görülen pek çok yorumda, kıraat farklılıkları özellikle şâz rivâyetler üzerinden doğrudan anlam etkisi oluşturmuş ve bu kıraatler yorumun kendisini doğuran başlıca unsurlardan biri olmuştur.

Dolayısıyla bu makale, kıraat-tefsir ilişkisini hem zaman bakımından daha erken bir evreye, hem de rivâyetin taşıyıcısı olan neslin dil ve anlam anlayışına doğru geriye çekmektedir. Tespit edilen örneklerde, ilgili kıraatlerin âyetin anlamına ne tür bir katkı sunduğu, bu katkının nasıl bir rivâyet biçimi doğurduğu ve söz konusu rivâyetlerin yorumlayıcı zihin haritasında nasıl bir işleve sahip olduğu ortaya konulacaktır. Böylece çalışma, şâz kıraatlerin erken dönem tefsir faaliyetinde aktif anlam tayin edici bir unsur olarak nasıl işlev gördüğünü göstererek literatürde önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

1. Şâz Kıraatin Tanımı ve Gelişim Süreci

Kur'ân kıraatleri, Hz. Peygamber döneminden itibaren farklı telaffuz biçimleriyle rivâyet edilmiştir. Bu çeşitlilik, “yedi harf ruhsatı” çerçevesinde meşruiyet kazanmış ve sahâbe döneminde büyük bir problem teşkil etmeden doğal biçimde devam etmiştir. Ancak zamanla kıraatlerin nakil yolları, dilsel yapısı ve Mushaf hattıyla olan uyumu gibi açılardan birtakım ayrışmalar meydana gelmiş, bu da kıraatlerin “sahih” ve “şâz” olmak üzere iki kategoriye ayrıldığı bir süreci beraberinde getirmiştir.⁵ Şâz kıraatlerin tanımı, değerlendirme ölçütleri ve ilmi değeri ise klasik dönemden günümüze kadar tartışma konusu olmaya devam etmiştir.

⁴ Ali Öge, “Enbiyâ Sûresi Bağlamında Ferî Kıraat Farklılıklarının Anlama Etkisi”, *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 50/50 (2020), 43-56; Metin Çetin, “Zümer Sûresi’ndeki Kıraat İhtilafları ve Tefsire Etkisi”, *Ağrı İslami İlimler Dergisi* 9 (2021), 38-63; Ahmet Gökdemir, *Türkiye’de Kıraat İlmine Dair Yapılan Akademik Çalışmalar* (İlahiyat Yayınları, 2024); Rifat Ablay, *Kıraat İlmi Tarihi ve Kıraat-Tefsir İlişkisi Meryem Sûresi Örneği* (İlahiyat Yayınları, 2025), Cafer Zeyrekli, *Kıraat İlmi Açısından İbn Kesir Tefsiri* (İlahiyat Yayınları, 2025).

⁵ Çakıcı, “İlk Dört Asırda Şâz Kıraatlere Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme”, 268.

“Şâz” kelimesi, sözlükte “tek kalan, yaygın olanın dışına çıkan” anlamlarına gelmektedir.⁶ Kıraat ilminde ise bu terim, zaman içerisinde farklı kriterlere göre şekillenmiş teknik bir tanım hâlini almıştır. En yaygın tanıma göre bir kıraat, (1) senedinin sahih olması, (2) Arap dilinin kaidelerine uygunluk göstermesi ve (3) Hz. Osman döneminde istinsah edilen resm-i Mushaf’a mutabık olması şartlarının üçünü birden taşıyorsa “sahih”; bu şartlardan birini dahi taşıyamıyorsa “şâz” kabul edilmiştir. Bu tanım İbnü'l-Cezerî (ö. 833) ve Ebû Şâme (ö. 665) gibi kıraat usulcileri tarafından sistemleştirilmiş ve sonraki literatürde temel kabul edilmiştir.⁷

Bununla birlikte tarihsel süreç içerisinde şâz kıraat tanımı, sabit bir kalıpta kalmak yerine, dönemsel ilmî yaklaşımlara bağlı olarak farklı şekillerde ele alınmıştır. İlk olarak Taberî (ö. 310), “Hz. Osman’ın mushafına ve ümmetin icmâına muhalif olan; ayrıca senedinde tek kalan kıraatler” şeklindeki tanımıyla bu kavramı ıstılahî anlamda kıraat literatürüne kazandırmıştır.⁸ Onun şâz kıraat anlayışında esas unsur, rivâyet merkezli bir tutumdur; yani hem sened açısından ferdi kalma hem de ümmetin çoğunluğuna aykırı düşme temel belirleyici ölçütlerdir. İbn Mücâhid (ö. 324) ise şâz kıraati, “yedi kıraat imamının dışındaki imamların kıraatleri” şeklinde anlamlandırmış ve kıraat sahasını bu imamlar etrafında sınırlandırarak tanıma tarihsel bir sınır da getirmiştir.⁹ Onun “sahih” kıraat tanımı sonraki dönemde yerini, İbn Cinnî (ö. 392) ile birlikte “mütevâtir” merkezli tanımlara bırakmıştır. Mütevâtir kavramının Kur’ân’ın lafzına eşdeğer kesinlik taşıması gerektiğini savunan bazı âlimler-örneğin Sehâvî (ö. 643) ve İbnü’s-Salâh (ö. 830)- mütevâtir seviyesine ulaşmayan tüm kıraatleri şâz olarak değerlendirmiştir.¹⁰

İbnü'l-Cezerî bu tarihsel yaklaşım birikimini sistematikleştirmiş ve farklı eserlerinde üç ayrı şâz kıraat tanımı ortaya koymuştur: (1) Resm-i Mushaf’a uygun olmayan kıraatler, (2) on kıraat imamı dışında kalan okuyuşlar ve (3) sened sahihliği, Arap diline uygunluk ve resm-i Osmânî’ye mutabakat olmak üzere belirlediği üç temel şarttan herhangi birini taşımayan kıraatler. Bu üç tanım arasında en yaygın kabul gören ve sonraki literatürde esas alınan, üçüncü tanımdır. Süyûtî (ö. 911) ise şâz kıraatleri çok yönlü şekilde değerlendirmiştir. Ona göre şâz kıraatler: (1) on dört kıraat imamı dışındaki zayıf kıraatler, (2) senedi sahih olup diğer iki kıstastan birine uymayanlar ve (3) senedi sahih olmayan, mütevâtirlik şartlarını

⁶ Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris er-Râzî İbn Fâris, *Mu‘cemü mekâyisi’l-luga*, ed. Abdüsselam Muhammed Harun (Beirut: Dârü'l-Fıkr, 1399), 3/180, شذ md.; Halil b. Ahmed, *Tertibu kitabi’l-ayn*, thk. Abdulhamid Hendavi (Beirut: Müessesetu’n-neşri’l-İslami, 2003), 6/215; İbn Manzur, *Lisanu’l-Arab* (Beirut: Daru’s-Sadr, ts.) 4/2219, شذ md.

⁷ Ebü'l-Hayr Şemsüddîn Muhammed İbnü'l-Cezerî, *en-Neşr fi’l-kirâati’l-‘aşr* (Beirut: el-Mektebetü’l-‘Asriyye, 2010), 1/9; Kurtuluş, “Şâzz Kıraatlerin Mahiyeti ve Çeşitleri”, 19.

⁸ Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, *Tefsîru’t-Taberî: Câmiu’l-beyân an te’vîli âyi’l-Kur’ân*, thk. Abdülmuhsin et-Türkî (Cize: Dârü Hecr, 1422/2001), 17/40-42; Kurtuluş, “Şâzz Kıraatlerin Mahiyeti ve Çeşitleri”, 18.

⁹ Eubekir ibn Mücahid, *Kitâbu’s-seb’a fi’l-kirâât* (Kahire: Dârü’l-Mearif, 1972), 87.

¹⁰ Çakıcı, *Şâz Kıraatler ve Tefsire Etkisi*, 152-154.

taşımayan kıraatler olarak üçlü bir yapı içerisinde ele alınmıştır. Hicrî onuncu asırdan günümüze kadar gelen dönemde ise bazı müellifler bu tanımlardan birini benimsemiş, bazıları ise önceki tanımları derleyerek bütüncül bir yaklaşım geliştirmiştir.¹¹

Tüm bu tanımlar, şâz kıraat olgusunun; tarihsel bağlama, ilmî geleneklere ve cemaat kabullerine göre sürekli değişen bir nitelik arz ettiğini göstermektedir. Başlangıçta sadece tercih edilmeyen, yaygın olmayan veya ferdi okunuşlar için kullanılan “şâz” terimi, zamanla “tilavet edilemez, Kur’ân hükmünde değildir” anlamında daha teknik bir kategoriye dönüşmüştür.

Bu kavramsal dönüşüm, kıraatlerin tedvin ve tasnif süreciyle doğrudan bağlantılıdır. İlk asırlarda sahâbe ve tâbiûn arasında kıraat farklılıkları olağan kabul edilirken, Hz. Osman’ın Mushaf istinsah süreciyle birlikte resmî Mushaf hattına uygunluk ön plana çıkmış ve bu hatla uyuşmayan bazı kıraat yolları zamanla zayıflamıştır. Hicrî 2. ve 3. yüzyıllarda Ebû Ubeyde, Ebû Hâtim es-Sicistânî ve Ahmet b. Cübeyr gibi dil âlimleri, kıraatleri gramer ve rivâyet açısından değerlendirmiştir. Ancak asıl dönüştürücü adım, İbn Mücâhid’in *Kitâbu’s-Sab‘a* adlı eseriyle atılmış; yedi kıraat imamı çerçevesinde sahih kıraatler sistemleştirilmiş ve geri kalanlar dolaylı olarak şâz kategorisine dâhil edilmiştir. Bu süreci destekleyen İbn Hâleveyh’in “*Muhtasar fi şevâzî’l-Kur’ân*” adlı çalışması ise şâz kıraatleri açık biçimde derleyerek literatürde müstakil bir kıraat kategorisinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.¹²

Şâz kıraatler, hiçbir zaman tamamen reddedilmemiş; özellikle tefsir, fıkıh, lügat ve nahiv gibi alanlarda yardımcı açıklama unsurları olarak kullanılmıştır. Tefsir âlimleri, âyetlerin anlam zenginliğini göstermek, dilsel imkânlarını genişletmek ve çeşitli rivâyetleri temellendirmek amacıyla şâz kıraatlere sıkça başvurmuştur. Ancak bu kıraatlerin “Kur’ân olarak tilavet edilemeyeceği” görüşü genel kabul hâline gelmiştir. Öte yandan dil âlimleri, özellikle hicrî 3. ve 4. asırlarda bu kıraatleri gramer yapısına aykırılık, kullanım yaygınlığı eksikliği ve sened zayıflığı gibi gerekçelerle eleştirmiştir. Sîbeveyh, Ahfeş ve Zeccâc gibi nahivciler bu noktada öne çıkan isimlerdir.¹³

Zamanla şâz kıraatler tanımlanmalarının yanı sıra çeşitsel olarak da sınıflandırılmaya başlanmıştır. Bu çeşitlilik hem lafzî yapı hem de işlevsel kullanım açısından farklı yönleri işaret eder:

Lafzî Farklılık Taşıyan Şâz Kıraatler: Bu kıraatlerde harf, kelime veya cümle düzeyinde Mushaf metnine aykırı bir lafzî unsur bulunmaktadır. Kelime sonlarının değiştirilmesi, fazlalık

¹¹ Çakıcı, *Şâz Kıraatler ve Tefsire Etkisi*, 154-158.

¹² Ebû Abdillâh Hüseyin b. Ahmed İbn Hâleveyh, *Muhtasar fi şevâzî’l-Kur’ân min kitâbi’l-bed‘* (Kahire: Mektebetü’l-Mütenebbî, ts.); Çakıcı, “İlk Dört Asırda Şâz Kıraatlere Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme”, 268-269.

¹³ Çakıcı, “İlk Dört Asırda Şâz Kıraatlere Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme”, 273-283.

ya da eksiklik gibi örnekler bu grupta yer almaktadır. Bu tür kıraatler genellikle Mushaf hattına veya sened yapısına uymadığı gerekçesiyle şâz kabul edilmiştir.

Te'vilî (Tefsirî) Şâz Kıraatler: Bu kıraatler, lafzî değil anlam düzeyindedir. Tefsir maksatlı söylenmiş veya âyetin anlamını temsil eden açıklamalar, kıraat biçiminde rivâyet edilmiştir. Kur'ân lafzını temsil etmeseler de tefsirî açıklama olarak kullanıldıkları için şâz sınıfına dâhil edilmişlerdir.

Senedi Sahih olup Resm-i Mushaf'a Aykırı olan Kıraatler: Bazı kıraatler sened açısından sağlam olabilir ancak Osman Mushafı'nın hattına uymadığı için "tilavet edilemez" olarak kabul edilmiştir. Bu tür kıraatler ilmi değer taşımakla birlikte, resmî Mushaf'a aykırılıkları sebebiyle amelî değer taşımazlar.

Müdreç Kıraatler: Şâz kıraatlerin çeşitleri arasında özel bir yere sahip olan müdreç kıraatler, birden fazla unsurun birleştirilmesiyle oluşan karışık yapıdaki okuyuşlardır. Bunlarda kıraatle tefsir, kıraatle açıklama veya iki farklı okuyuş iç içe geçmiştir. Müdreç kıraatlerde bir kısmı Kur'ân'dan bir kısmı ise muhtemelen tefsirî açıklamalardan oluşan ibareler birlikte rivâyet edilmektedir. Bu da lafız-anlam sınırını muğlaklaştırır. Müdreç kıraatlerin en dikkat çekici özelliği ne tam anlamıyla kıraat ne de yalnızca tefsir olarak tanımlanabilmeleridir. Bu karma yapı hem klasik kıraat otoriteleri hem de modern araştırmacılar açısından dikkatle ele alınmakta ve genellikle şâz kıraatler içinde müstakil bir tür olarak değerlendirilmektedir.¹⁴

Bu çeşitlilik şâz kıraatlerin sadece teknik olarak değil yorumsal açılardan da zengin bir arka plana sahip olduğunu göstermektedir. Lafzî fark, anlam temsili, sened zayıflığı, Mushaf hattına aykırılık ya da müdreç yapılar gibi farklılıklar, İslâm ilim tarihinde kıraatlerin okunuş biçimi olmasının yanında, anlam kurucu unsurlar olarak da ele alındığını ortaya koymaktadır.

2. Şâz Kıraatlerin Tefsir Rivâyetlerini Oluşturmada Oynadığı Rol

Kur'ân'ın anlaşılmasının ilk nesillerde nasıl şekillendiğini anlamının en önemli yollarından biri de kıraat farklılıklarının tefsir rivâyetlerine etkisini incelemektir. Özellikle şâz kıraatler, yalnızca farklı bir okunuş sunmakla kalmamış ayrıca âyetlerin anlamında yeni yorum imkânları da doğurmuştur. Şâz kıraatlerin oluşturduğu anlam çeşitliliği, zamanla lafzî açıklamalar yanında tarihî, kültürel, kelâmî ve anlatsal bağlamların genişlemesine de kaynaklık etmiştir. Bu bağlamda bazı sahâbe ve tâbiûn müfessirleri, şâz kıraatlerden hareketle yeni tefsir rivâyetleri oluşturmuş veya mevcut kıraatleri belirli rivâyet yapılarına dayanak yapmıştır. Böylece şâz kıraatler, klasik tefsir literatüründe hem lafzın bir alternatifi hem de yorumun bir tetikleyicisi olarak varlık göstermiştir.

¹⁴ Çakıcı, *Şâz Kıraatler ve Tefsire Etkisi*, 182-189.

Bu bölümde, şâz kıraatlerin tefsir rivâyetlerine nasıl zemin hazırladığı, hangi yönlerden anlamı etkilediği ve nasıl farklı bağlamsal yorumlara kaynaklık ettiği örnekler üzerinden ele alınacaktır. Her bir örnek âyetin farklı bir yorum imkanına zemin hazırlayan kıraat farkları çerçevesinde değerlendirilmiştir.

2.1 Şâz Kıraatlerin Tefsirî ve Tasvirî Bağlamların Genişlemesine Katkısı

Bu başlık altında, kıraat farkının âyetin tasvir gücünü, semantik zenginliğini veya anlam yönlerini artırması örneklerle ele alınacaktır. Özellikle şâz kıraatlerin, âyet bağlamına eklediği yeni yönlerin erken dönem rivâyetlerde nasıl karşılık bulduğu incelenecektir. Bu duruma örnek olarak A'râf Sûresi 20. âyet dikkat çekicidir:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

“Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: “Rabbinizin sizi bu ağaçtan menetmesi melek olmanız veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir.”

Âyetin mütevatir kıraatinde geçen “مَلَكَتَيْنِ” (iki melek) ifadesine göre, şeytan Hz. Âdem ve Havvâ’yı melekleşme ile ilişkilendirilen arınmışlık, ebediyet, Allah’a yakınlık gibi rûhânî bir hedef vaadiyle kandırmıştır. Bu kıraatte vurgulanan yön, insanın yeme-içmeden uzaklaşma, dünyevî sınırları aşarak mânevî varlık düzeyine ulaşma yönündeki eğilimidir. Ancak bu âyetin, sahâbe dönemine ait bir rivâyette İbn Abbas tarafından “مَلَكَتَيْنِ” (iki kral) şeklinde okunduğu nakledilmiştir.¹⁵ Bu şâz kıraate göre, şeytan Hz. Âdem ve Havvâ’ya “Rabbiniz size bu ağacı, iki kral olmayasınız diye yasakladı” şeklinde seslenmiştir. İbn Abbas’tan gelen rivâyete göre ise şeytan onlara şöyle demiştir: “Eğer bu ağaçtan yemezseniz ne iki kral olabilirsiniz ne de ebedî kalanlardan; çünkü burada ne ölüm vardır ne de mülk kaybı.”¹⁶

Bu rivâyet şeytanın bu kez insanın güç, mülk ve egemenlik tutkularına hitap ettiğini göstermektedir. Böylece aynı âyetin şâz kıraatle okunuşu, insan doğasındaki dünyevî temayüllerin de bu kıssaya dâhil edilmesine imkân tanımaktadır. Âyetteki temel tema olan “şeytanın insanı kandırması”, bu farklılık sayesinde mânevî olmanın yanında, siyasi/iktisadî dürtülerle ilişkili bir çerçeveye de taşınmaktadır.

İlgili kıraat ve rivâyetin kaynağına dair bu okuyuşun İbn Abbas tarafından içtihatla mı ortaya konduğu, yoksa Hz. Peygamber’den işitilmiş fakat yaygınlık kazanmamış bir rivâyete

¹⁵ Aynı şekilde Hasan b. Ali, Zühri ve Yahya b. Kesir tarafından da rivayet edilmiştir. bk. İbn Hâleveyh, *Muhtasar fî şevâzzi’l-Kur’ân*, 48; Radîyuddin Ebu Abdullah el-Kirmani, *Şevâzzu’l-kıraât* (Beyrut: Müessesetü’l-Belâg, ts.), 184.

¹⁶ Ebü’l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr Süyûtî, *ed-Dürrü’l-mensur fi’t-tefsir bi’l-me’sur* (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1983), 3/431.

mi dayandığı meselesi akla gelmektedir. Kıraat ilmi açısından sahâbenin kendi içtihadıyla yeni bir kıraat oluşturması genel olarak kabul edilmediği için, bu rivâyetin Hz. Peygamber'den duyulmuş ancak kıraat şartlarını tam karşılamadığı için şâz kabul edilmiş olması ihtimali daha güçlü görünmektedir. Ayrıca bu kıraatin ehli kitap alimlerinden nakledildiğine dair bir delil de mevcut değildir. Dolayısıyla bu rivâyetin İslâmî tefsir geleneği içinde geliştiği ve sahâbe yorum geleneği çerçevesinde şekillendiği anlaşılmaktadır.

Bu örnek şâz kıraatlerin lafzî bir farklılık olmasının yanında, sahâbe döneminde âyete dair tefsirî bir rivâyetin doğmasına zemin hazırlayan bir unsur olduğunu göstermektedir. Mütevâtir kıraat, insanın mânevî yükseliş yönelimini ön plana çıkarırken; şâz kıraat, dünyevî ihtirasların da bu anlatının bir parçası olduğunu ortaya koymakta ve âyetin tasvir gücünü genişletmektedir. Böylece kıraat farklılığı, erken dönem tefsir anlayışı içinde anlamın ve yorumun çeşitliliğine katkı sunan bir mecra olarak karşımıza çıkmaktadır.

A'râf Sûresi'nde yer alan "iki kral" kıraati örneğinde olduğu gibi, bazı şâz kıraatler lafzî bir farklılık yanında, âyetlerin içerdiği sahnelerin tasvirini ve anlam yönünü etkileyen yorumlayıcı bir katkı da sunmaktadır. Bu örneklerin bir diğeri Kehf Sûresi 17. âyettir. Ashâb-ı Kehf'in mağarada Allah tarafından nasıl korunduğunu anlatan bu âyette, kıraat farklılığı hem fâilin kim olduğu (güneş mi mağara mı) hem de korumanın mahiyeti (mucizevî mi, fizikî mi) açısından tefsir rivâyetlerinin çeşitlenmesine kaynaklık etmiştir. Âyet şu şekildedir:

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ
 “Güneş doğduğu zaman, onların mağarasının sağ tarafından meyledip geçerken; battığında ise sol tarafından geçip gittiğini görürdün; onlar mağaranın geniş bir yerinde idiler.”¹⁷

Bu âyette geçen fiil, mütevâtir kıraate göre تَقْرِضُهُمْ şeklindedir. Bu okuyuşta fâil güneştir ve fiil “temas etmeden keserek geçmek, terk etmek” anlamında değerlendirilmektedir. Mücahid, Katâde ve İbn Abbas gibi sahâbe ve tâbiûn müfessirleri, bu anlam yönünü benimsemiş ve “güneş onlara temas etmeden geçer, onları terk eder” şeklinde açıklamışlardır.¹⁸ Buna göre Allah Teâlâ, Ashâb-ı Kehf'i güneşin zararlı etkilerinden doğrudan temas ettirmeyerek korumuş ve bu durum ilâhî bir yönlendirme ile lütuf olarak sunulmuştur. Nahhâs ve bazı Basralı dilliler de bu anlamın Arap dilinde bilinen bir deyim olduğunu ifade etmişlerdir.¹⁹

¹⁷ el-Kehf 18/17.

¹⁸ Taberî, *Câmiu'l-beyân*, 15/188; Abdurrahman b. Muhammed İbn Ebî Hâtim, *Tefsîri'l-Kur'âni'l-azîm*, ed. Es'ad Muhammed Tayyib (el-Memleketü'l-Arabiyyetü's-Suûdiyye: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 1419), 7/2352; Süyûtî, *ed-Dürrü'l-mensur*, 5/372.

¹⁹ Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân*, thk. Ahmed el-Berdûnî - İbrâhîm Etfeyyîş (Kâhire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye, 1384/1964), 10/369.

Ancak bazı dil âlimleri ve müfessirler, bu âyeti “يَقْرُضُهُمْ” (ye harfiyle) şeklinde şâz bir kıraatle okumuşlardır.²⁰ Bu okuyuşta fâil artık mağara veya mağaranın gölgesi olarak anlaşılmıştır. Bu fiil, “kesmek, bir şeyin ulaşmasını engellemek” anlamı taşıdığı için, bu kıraate göre mağaranın gölgesi güneşin ışığını onlardan kesmekte ve doğrudan temasını engellemektedir. İşte bu noktada tefsirlerde korumanın mahiyeti üzerine önemli bir tartışma ortaya çıkmıştır: Bu sahne Allah’ın doğrudan bir mucizesi midir, yoksa mağaranın yönü gibi fizikî şartlara mı dayanmaktadır? Zeccâc bu soruya cevaben şöyle demiştir: “Buradaki durum Allah’ın bir âyetidir (mucizedir). Yoksa mağaranın yönü bunu doğal olarak sağlayacak şekilde konumlandırılmış değildir.”²¹

Bu ifadeyle Zeccâc doğal koruma yorumunu dışlamamakla birlikte, kıssadaki korumanın ilâhî takdire dayandığını özellikle vurgulamaktadır. Çünkü şâz kıraatte fâilin mağara olması korumayı fizikî bir düzleme çekerken; mütevatir kıraatte fâil olan güneşin yönlendirilmesi doğrudan kudret mucizesine işaret etmektedir. Ayrıca şâz kıraate dayalı farklılık burada da kalmamıştır. Bu kıraat üzerine yapılan yorumlar, sonraki dönemlerde daha ileri boyutlara taşınmıştır. Özellikle Kurtubî ve Maverdî gibi müfessirlerin tefsirlerinde, “قَرَضَ” fiilinin “bir şeyin az bir parçasını vermek” anlamı dikkate alınmış ve şöyle denilmiştir:

“Güneş onlara doğrudan ulaşmazdı; fakat güneş onlara azıcık ışığını verirdi” ifadesinde belirtildiği gibi, ikinci vakti gibi zamanlarda az bir ışık bedenlerine dokunur ve bu temas onlara fayda sağlardı.”²² Bu anlayış, âyetteki korumanın zarardan uzaklaştırmanın yanında, yararlı olanla dengeli temas şeklinde de tefsir edilmesini mümkün kılmıştır. Böyle bir yorum, beden sağlığı, ışığın faydası ve ölçülü temas gibi fizyolojik tecrübelerle ilişkilendirilmiş; hatta bu durum vahiy döneminde açık olmayan ama daha sonra fark edilen gerçekliklerin âyet yorumuna nasıl yansiyabildiğine dair önemli bir örnek olarak kabul edilmiştir.

Bu kıraat farkı aynı zamanda şunu da göstermektedir: Mütevâtir kıraatte “güneş onlara hiç temas etmiyor” vurgusu ön plandayken, şâz kıraatte mağaranın ışığı kesmesinin kısmen olması ihtimali üzerinden bir mecazî alan açılmış ve az da olsa faydalı temas imkânı gündeme gelmiştir. Böylece bu kıraat, mütevâtir kıraatte baskın olmayan ince bir anlam yönünü açığa çıkarmış ve farklı yorumların doğmasına yol açmıştır.

Netice itibarıyla bu iki kıraat arasında çelişkiden ziyade tenevvü tefsîri yani yorum zenginliği bulunmaktadır. Mütevâtir kıraat ilâhî yönlendirmeye gerçekleşen mucizevî bir korumayı; şâz kıraat ise mağaranın gölgesiyle sağlanan doğal bir korumayı ön plana

²⁰ İbn Atıyye el-Endelüsi, *el-Muharreru'l-veciz fi tefsiri'l-kitabi'l-'aziz*, thk. thk. Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed (Beirut: Daru'l-kütubu'l-ilmîyye, 1422), 5/579; Kirmânî, *Şevâzzu'l-kıraât*, 285.

²¹ Kurtubî, *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 10/369.

²² Kurtubî, *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân*, 10/369; Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed el-Mâverdî, *en-Nüket ve'l-uyûn: tefsîrü'l-Mâverdî*, ed. es-Seyyid b. Abdülmaksûd b. Abdurrahîm (Beirut: Daru'l-Kütübü'l-İlmîyye, ts.), 3/290.

çıkarmaktadır. Her iki kıraat de âyetin anlamını çelişmeden derinleştirmekte; rivâyet tefsiri geleneği içinde anlamın farklı yönlerinin kıraat yoluyla nasıl görünür hâle geldiğini göstermektedir. Böylece şâz kıraat lafzî bir farklılık olmanın yanında, tefsirî rivâyet oluşumunun kaynaklarından biri hâline gelmiştir.

2.2 Şâz Kıraatlerin Tarihî-Kültürel Rivâyet Zeminlerine Etkisi

Bu başlık altında kıraat farklarının âyetin tarihsel arka planını, anlatı içeriğini ya da kültürel figürlerini nasıl etkilediği ele alınmaktadır. Bu tür farklar yalnızca lafzî değişiklikle sınırlı kalmamakta ve aynı zamanda kıssanın tasarımı, kişilerin kimliği ve mesajın yönü üzerinde de belirleyici olabilmektedir. İlk örnek, Mâide Sûresi 23. âyetinde yer alan “مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ” ifadesine dayalı olarak rivâyetleşen farklı kıraatlerin, nasıl tarihî-kültürel anlatılar oluşturduğunu göstermektedir:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمَا
*“Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti.”*²³ Âyetin “مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ” kısmı, anlam açısından iki farklı şekilde okunmuştur. Mütevâtir kıraatte kelime “يَخَافُونَ” (korkanlar) şeklindedir. Bu kıraate göre bahsi geçen iki kişi, Allah’tan korkan ve imanları sebebiyle kavimlerine karşı cesurca tavır alan müminlerdir. Bu anlayışa göre, bu iki kişi İsrailoğulları’nın içinden çıkan ve Hz. Mûsâ’ya bağlılıkta sebat gösteren örnek şahsiyetlerdir.²⁴

Ancak bu kıraate alternatif olarak tâbiûn âlimlerinden Saîd b. Cübeyr’e nispet edilen bir başka okuyuş daha rivâyet edilmiştir. Bu ikinci okuyuşta kelime “يُخَافُونَ” (korkulanlar) şeklinde fiilin meçhul (edilgen) şekliyle okunmuştur.²⁵ Bu okuyuş âyette geçen iki kişinin, halk tarafından korkulan kimseler olduğunu ifade etmektedir. Anlam bu şekilde değiştiğinde âyetin ima ettiği kişi profili de farklılaşmaktadır. Buna göre bu iki kişi görünüşte İsrailoğulları’ndan olmayan, onların karşısında bulunan ve kendilerinden çekinilen kavimler arasındadır. Fakat Allah’ın lütfuyla iman etmiş ve Hz. Mûsâ’ya destek olmuşlardır.

Bu mana doğrultusunda oluşan tefsir rivâyeti, Taberî tarafından ayrıntılı biçimde nakledilmiştir. Taberî’ye göre bu kıraate dayanan yorum bu iki kişinin İsrailoğulları’nın korktuğu Amâlîka kavminden olduğunu ifade etmektedir. Bu kişiler hem fiziki olarak güçlü, heybetli ve korku uyandıran kimselerdi hem de Allah’ın hidayetiyle iman etmiş ve Hz. Mûsâ’ya tabi olmuşlardı. Taberî bu yorumu destekleyici şekilde şunu aktarmıştır: “Onlar, din yönüyle İsrailoğulları’ndan farklıydılar; fakat Allah’ın nimet verdiği kimseler olarak Mûsâ’nın çağrısına destek verdiler.”²⁶

²³ el-Mâide 5/23.

²⁴ Taberî, *Câmiu’l-beyân*, 8/298-299.

²⁵ İbn Hâleveyh, *Muhtasar fî şevâzî’l-Kur’ân*, 38; el-Kirmânî, *Şevâzû’l-kıraât*, 153.

²⁶ Taberî, *Câmiu’l-beyân*, 8/297-298.

Bu kıraat farkı lafzî bir ayrıntı olmanın ötesinde, aynı zamanda kıssanın tarihsel bağlamını dönüştüren bir etkiye sahiptir. “يُخَافُونَ” şeklinde okunduğunda imanî bir cesaret örneği söz konusu iken, “يُخَافُونَ” kıraatiyle okunduğunda âyet düşmandan çıkmış ve iman etmiş iki figürün dönüştürücü etkisini ön plana çıkarmıştır. Bu da rivâyetlerde Hz. Mûsâ’ya yardım eden bu iki kişinin bizzat korkulan topluluğun içinden geldiği anlatısını doğurmuştur.

Bu noktada, bu kıraatle aktarılan anlamın hangi bağlamda ortaya çıktığına dair bazı sorular gündeme gelmektedir. Özellikle şu iki ihtimal arasında bir değerlendirme yapılabilir: İlki, bu anlamın tefsir rivâyetlerinde daha önce mevcut olan İsrailî kökenli bilgilerle bağlantılı olduğu; ikincisi ise bu kıraatin bizzat tefsir amacıyla ortaya konulmuş bir müdrec kıraat olabileceğidir.

Birinci ihtimale göre, İsrailoğulları’nın Amâlîka kavminden korktuğuna dair Yahudi kültüründe yer alan anlatıların, bu âyetin yorumuna da yansıdığı düşünülebilir. Özellikle Saîd b. Cübeyr gibi dönemin bazı tâbiûn âlimlerinin Yahudi alimlerle temas hâlinde olduğu bilinmektedir. Bu tür tarihî bilgilerle şekillenmiş bir anlatının, âyetin meçhul fiil sigasıyla daha uygun düştüğü görüldüğünde, bu tür bir kıraat seçiminin anlamı açıklayıcı bir işlev üstlendiği düşünülebilir. Nitekim benzer açıklamalar İbn Abbas’a da nispet edilen bazı tefsir rivâyetlerinde yer almaktadır.²⁷

İkinci ihtimale göre ise bu kıraat aslında Saîd b. Cübeyr’in âyetin anlamına dair yaptığı tefsirî bir yorumun lafza dönüşmüş şeklidir. İbn Cübeyr âyetin anlamını “korkulanlar” şeklinde yorumlamış, bunu lafızla ifade etmiş ve bu ifade zamanla bir kıraat gibi aktarılmış olabilir. Böyle bir süreç, klasik kıraat literatüründe müdrec kıraat olarak adlandırılmakta ve sened bakımından zayıf, yaygınlık kazanamamış, ancak anlam açısından tefsirî değer taşıyan okumalar arasında değerlendirilmektedir.

Bu kıraat, Mushaf hattına açıkça aykırı olmamakla birlikte, sahih kıraatlerin taşıması gereken tevâtür ve şöret şartlarını karşılamadığı için şâz kıraat sayılmıştır. Âyetin anlamını kökten değiştirmemekte, ancak farklı bir tarihsel anlatıya zemin hazırlamaktadır. Böylece âyet bir grup içindeki cesur şahsiyetler yerine, karşı taraftan iman ederek inanç tarafına geçen iki şahsiyeti merkeze almaktadır. Bu değişim anlatının içeriğini ve mesajını başka bir tarihsel boyuta taşımıştır.

Sonuç olarak, “يُخَافُونَ” kıraati, tarihî-kültürel anlatıyı etkileyen bir şâz kıraat örneği olarak değerlendirilebilir. Kıssanın karakterlerini, anlam yönünü ve etki alanını farklılaştırmakta ve anlatıya yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Her ne kadar bu kıraat Hz. Peygamber’e ulaşan sahih bir kıraat statüsünde olmasa da tefsir geleneği içinde anlam çeşitliliği ve anlatı zenginliği oluşturması bakımından dikkat çekici bir örnek olarak karşımızda durmaktadır.

²⁷ Taberî, *Câmiu'l-beyân*, 8/299.

Bu başlık altında incelenen örneklerin sonuncusu ise Nebe' sûresi 14. âyetinde geçen “المُعْصِرَاتِ” kelimesine dair kıraat farklılığına dayalı tefsir yorumlarıdır. Âyetin mütevâtir kıraatteki lafzı şöyledir:

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَّاجًا “ve mu'sırâtlardan sağanak hâlinde bir su indirdik.” Âyetin bu lafzı içerisinde yer alan “المُعْصِرَاتِ” kelimesi, lafzen yağmurun kaynağını ifade etmektedir. Mütevâtir kıraatte kelimenin önündeki “من” edatı, yağmurun iniş menşeiini belirtmekte ve mu'sırât'ın yani “sıkan şeylerin” yağmurun doğrudan çıktığı kaynak olduğu anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda mu'sırât kelimesi çoğu tefsirde bulutlar olarak yorumlanmıştır.²⁸ Bu yoruma göre bulutlar, tıpkı sıkıldığında içinden su çıkan bir sünger gibi, yağmurun içinde toplandığı ve nihayetinde yağdırıldığı unsurlardır. Kelimenin kökü olan “عصر” fiili de “sıkmak, suyunu çıkarmak” anlamı taşıdığı için bu yorum hem dil açısından hem bağlam açısından güçlü kabul edilmiştir. Ancak âyetin klasik tefsirlerde nakledilen bir şâz kıraati kelimenin önündeki harf-i cer “بـ” şeklinde okunmuş ve bu durumda âyet şöyle anlaşılmıştır:

“وَأَنْزَلْنَا بِالْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَّاجًا” “Mu'sırât ile (vasıtasıyla) sağanak hâlinde bir su indirdik.” Bu kıraat İbn Abbas, İbn Zübeyr, Katâde ve İkrime gibi sahâbe ve tâbiûn kaynaklı rivâyetlerde yer almakta²⁹ ve burada “mu'sırât” kelimesi bulutlardan ziyade rüzgârlardan oluşan bir anlam çerçevesinde ele alınmaktadır. Şâz kıraatte bulut lafzen geçmemekte, ancak yağmurun iniş sürecinde rüzgârların etkisine vurgu yapılmaktadır. Bu da doğrudan âyet içinde bulunmayan, fakat Kur'an'ın başka yerlerinde (örneğin Rûm Sûresi 48 ve A'râf Sûresi 57. âyetlerde) açıklanan yağmurun oluşum aşamalarını âyetin anlamına eklemektedir. Dolayısıyla bu okuyuş bağlam genişlemesine imkân tanımakta ve âyetin anlamı, Kur'an'daki diğer doğa tasvirleriyle birlikte düşünülerek daha bütünlüklü bir yapıya kavuşmaktadır. Bu yorumun dilsel gerekçesi şudur: “عصر” kökü sadece “sıkmak” anlamına gelmemekte, aynı zamanda bazı lügatlerde “harekete geçirmek, dönüştürmek” anlamlarını da içine almaktadır. Bu da rüzgârların bulutları sıkıştırması, yönlendirmesi ve taşıması şeklinde bir anlam alanı doğurmaktadır. Dolayısıyla bu kökten türeyen “mu'sırât” kelimesi hem bulutları sıkan yani rüzgârlar; hem de sıkılan, yani bulutlar şeklinde iki farklı yoruma müsaittir.

Bu kıraat farklılığı, yağmurun kaynağı (bulutlar) ile taşıyıcısı (rüzgârlar) arasında anlam düzeyinde bir ayırım ortaya koymakta ve iki unsurun da yağmur sürecindeki rolünü vurgulamaktadır. Mütevâtir kıraat, yağmurun menşei olan bulutları öne çıkarırken; şâz kıraat, yağmurun indirilme sürecinde vasıta olan rüzgârları ön plana çıkarmaktadır. Bu bağlamda harf-i cerdeki bu fark, görünüşte küçük olsa da âyetin içeriğini doğrudan etkileyen bir yön taşımıştır.

²⁸ Taberî, *Câmiu'l-beyân*, 12/24; Süyûtî, *ed-Dürri'l-mensur*, 15/193.

²⁹ İbn Hâleveyh, *Muhtasar fi şevâzsi'l-Kur'an*, 168.

Bu farkın tarihî-kültürel anlatı açısından etkisi ise Kur'an'daki meteorolojik tasvirlerin nasıl kavramsallaştırıldığıyla ilgilidir. Zira mütevâtir kıraatteki “مِنْ” edatına dayalı okuma, doğrudan yağmurun indiği kaynakla ilgili anlatılar oluştururken; “بِ” edatlı şâz kıraat, yağmurun indirilme biçimini açıklayan rivâyetlerin temelini oluşturmuştur. Nitekim İbn Mes'ûd'dan nakledilen bir rivâyette, Allah'ın rüzgârı gönderdiği, bu rüzgârın gökyüzünden su buharını taşıdığı, bulutların oluşup birbirine karışarak yoğunlaştığı ve yağmurun sağanak şeklinde yeryüzüne indirildiği detaylı biçimde anlatılmıştır.³⁰ Bu anlatım, “bi'l-mu'şirât” kıraatine dayanan bir anlam oluşumunun rivâyet şekline dönüşmesi açısından dikkat çekicidir.

Bu durum bize kıraat farklılıklarının sadece lafzî alternatifler olmadığını, bilakis âyetlerin yorum sürecinde yeni anlatı şekillerinin ve tasvirî rivâyetlerin oluşmasına doğrudan katkı sunduğunu göstermektedir. Bu örnekte yağmurun doğal süreci içindeki farklı unsurlar, iki kıraat üzerinden ayrı ayrı öne çıkarılmış ve her biri kendi bağlamında rivâyetleşerek tefsirlerde aktarılmıştır. Böylece şâz kıraat, “yağmurun taşıyıcısı” olan rüzgârları merkeze alan bir anlayışı teşvik etmiş ve bu doğrultuda şekillenen açıklamalar, sadece âyetin lafzını yorumlamakla kalmamış; Kur'an'daki tabiat tasvirlerinin tefsir literatüründe nasıl somut rivâyet şekillerine dönüştüğünü de göstermiştir. Bu da şâz kıraatlerin, tarihî-kültürel anlatıların şekillenmesinde zaman zaman anlamı belirleyen kaynak işlevi gördüğünü gösteren önemli bir örnek oluşturmaktadır. Bu yönüyle şâz kıraatlerin anlam oluşumunda nasıl aktif bir rol üstlendiği ve bu anlamların tefsir literatüründe nasıl rivâyetleştiği ve nihayetinde kıraat farklılıklarının kültürel bilgi üretimine nasıl katkı sunduğu açıkça görülmektedir.

2.3 Şâz Kıraatlerin Kelâmî Yaklaşımlara Dair Rivâyetlerin Oluşumuna Katkısı

Bu başlık altında, kıraat farklılıklarının özellikle Allah'ın fiilleri, gayb bilgisi, yaratma süreci ve mutlak bilginin mahiyeti gibi kelâmî tartışma alanlarına nasıl zemin oluşturduğu ele alınmaktadır. Bu bağlamda değerlendirilmesi gereken ilk örnek, Kehf Sûresi'nin 25. âyetidir:

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا “Mağaralarında üç yüz yıl kaldılar ve dokuz yıl daha arttırdılar.” Cumhuriyet kıraati bu şekliyle âyetin doğrudan Allah Teâlâ'nın Ashâb-ı Kehf'in mağarada geçirdiği süreyi bildirdiğini ortaya koymaktadır. Ancak Katâde yoluyla gelen bir rivâyette, Abdullah b. Mes'ûd'un mushafındaki farklı bir kıraat nakledilmektedir. Bu kıraate göre âyetin başında “وَقَالُوا” (ve dediler) ibaresi yer almakta ve anlam şu şekilde değişmektedir: “(İnsanlar) ‘Mağarada üç yüz yıl kaldılar ve dokuz yıl daha kaldılar’ dediler.”³¹

Bu farklılık hem rivâyet hem tefsir tarihinde ciddi bir tartışma konusu olmuştur. Katâde bu kıraate dayanarak söz konusu ifadenin doğrudan ilâhî bir haber değil, Ehl-i Kitap'tan

³⁰ Süyûtî, *ed-Dürrü'l-mensur*, 15/194.

³¹ Taberî, *Câmiu'l-beyân*, 15/229; İbn Atıyye, *el-Muharreru'l-veciz*, 6/112 ; Süyûtî, *ed-Dürrü'l-mensur*, 9/519.

nakledilen bir görüş olduğunu belirtmiştir. Nitekim hemen sonrasında yer alan *قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا* “De ki: Onların ne kadar kaldığını Allah daha iyi bilir” âyeti bu sözün ilâhî bilgi yerine, insan beyanı olduğunu teyit etmektedir.³² Bu görüşü savunanların temel gerekçeleri şunlardır:

Eğer söz konusu süre bilgisi Allah tarafından verilmiş olsaydı, hemen ardından gelen “Allah daha iyi bilir” ifadesi anlamsız olurdu. Çünkü zaten süre belirtilmiş olurdu. Ayrıca İbn Mes‘ûd’un mushafındaki “ve dediler” ifadesi, sözün Allah’a değil, insanlara ait olduğuna işaret etmektedir. Bu görüşü aktaran Katâde, kıraatin tefsirî bir müdahale yerine, bizzat bir “okunuş biçimi” olarak kabul edilebileceği düşüncesindedir. Yani bu ifadeyi âyetin tefsirinde açıklayıcı bir unsur olarak değil, mushaf metninde yer alan bir unsur gibi ele almıştır. Bu sebeple sonraki dönem müfessirlerinden farklı olarak, bu kıraati müdrec değil, doğrudan rivâyet edilen bir varyant şeklinde görmektedir.

Ancak Taberî bu yaklaşımı detaylı biçimde eleştirmiştir. Ona göre âyetin zâhiri ifadesiyle doğrudan Ashâb-ı Kehf’in mağarada geçirdiği sürenin haber verildiği açıktır. Şayet bu ifade başka bir grubun –örneğin Ehl-i Kitap’ın– sözü olsaydı, Kur’an’ın anlatım üslubuna uygun olarak bunun açıkça belirtilmesi gerekirdi. Aksi halde, ilâhî haber ile beşerî söz birbirine karışmış olur ki bu Kur’an’ın bilgi sistematiğine aykırıdır. Taberî ayrıca “ve dokuz yıl daha eklediler” ifadesinin, Ehl-i Kitap’ın verdiği süre bilgisine ek yapıldığını ve dolayısıyla bu haberin sadece onlara atfedilemeyeceğini belirtmiştir. Çünkü Yahudi rivâyetlerinde üç yüz yıl yer almakta, ancak dokuz yıl ilavesi geçmemektedir. Bu da bilginin yalnızca bir nakil olmadığını, ilâhî bir bildirimle dayandığını göstermektedir.³³

İbn Kesîr de benzer şekilde bu görüşü desteklemiştir. Onun değerlendirmesinde şu unsurlar dikkat çekicidir: Ehl-i Kitap’ın bilgisi genellikle milâdî takvim (güneş takvimi) üzerinden üç yüz yıl şeklindedir. Kur’an’daki dokuz yıl eklemesi ise kamerî takvimle güneş yılı arasındaki farka işaret etmekte ve bu ayrımı sadece beşerî bilgiye dayalı bir açıklamada yer alamaz. İbn Mes‘ûd’un kıraati ise sahâbenin icmâına uymadığı için şazdır ve delil olarak kullanılamaz.³⁴

Ancak burada önemli bir kelâmî tartışma da devreye girmektedir: Eğer İbn Mes‘ûd’un kıraati gerçekten bu lafzı içeriyorsa, bu durum sahâbe döneminde farklı okuma şekillerinin varlığını ve bu okumalardan bir kısmının âyetin anlamını doğrudan etkileyen bir yön taşıdığını göstermektedir. Bu da şu soruyu gündeme getirmektedir: İbn Mes‘ûd’un bu kıraati, vahiyden midir yoksa bir tefsirî ilave midir?

Klasik dönemde bu konu kesin olarak tartışılmamış olsa da sonraki dönemlerde bu tür farklılıkların özellikle şâz olarak nitelenmiş kıraatlere dayandığı gerekçesiyle eleştirilmesi, bu kıraatlerin rivâyet değeriyle ilgili ciddi bir kaymaya işaret etmektedir. Oysa İbn Mes‘ûd vahiy

³² Taberî, *Câmiu’l-beyân*, 15/229.

³³ Taberî, *Câmiu’l-beyân*, 15/229-230.

³⁴ İbn Kesîr, *Tefsiru’l-Kur’ani’l-azim*, 9/126.

kâtibi ve sahâbenin Kur'ân'ı en iyi bilenlerinden biri olarak bilinmektedir. Mushafında yer alan bazı ilave ifadelerin onun kişisel tefsiri olabileceği gibi, Hz. Peygamber'den işittiği rivâyetlere dayanması da ihtimal dışı değildir. Bu bağlamda bu kıraatin şâz sayılması onun uydurma olduğu anlamına gelmemekte, sadece tilâvet yönünden hüccet kabul edilmediği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla İbn Kesîr gibi sonraki müfessirlerin, bu görüşü yalnızca kıraat şâz olduğu için reddetmeleri her yönüyle tutarlı görünmemektedir. Zira rivâyetin doğruluğu, sadece kıraat statusüne değil, aynı zamanda tarihî bağlama, rivâyet zincirine ve anlam tutarlılığına göre de değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, Kehf Sûresi 25. âyetindeki bu kıraat farklılığı, sadece lafzî bir ayrışma değildir. Aynı zamanda Allah'ın mutlak bilgisi, beşerî söylemin vahiy içindeki yeri ve haber-i ilâhî ile rivâyet-i beşerî arasındaki sınır gibi önemli kelâmî meseleleri de gündeme getirmiştir. Bu da şâz kıraatlerin anlam çeşitliliği yanında inanç düzeyinde şekillenen yorumlar üzerinde de etkili olduğunu gösteren çarpıcı bir örnektir.

Bu başlık altında incelenen ikinci örnek, Secde Sûresinin yedinci âyetinde geçen “أَحْسَنَ” ifadesine dair kıraat farklılığıdır. Bu âyet lafzen küçük fakat içerik açısından oldukça derin iki kıraat farkı üzerinden, yaratma fiilinin niteliğine ve ilahî bilginin varlıklar üzerindeki tecellisine dair çeşitli yorumların doğmasına sebep olmuştur. Ayetin iki kıraati şu şekildedir:

“خَلَقَهُ” (lam harfi fethalı): Bu yaygın kıraate göre kelime fiil olup, “Allah, her şeyi en güzel şekilde yarattı” anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu anlayış Allah'ın her varlığı hikmetli, yerli yerinde ve estetik bir bütünlükle yarattığını vurgulamaktadır. Mücâhid, İbn Abbas, Katâde ve Taberî gibi müfessirler bu anlamı tercih etmiş, yaratma fiilinin güzellik ve düzen yönünü öne çıkarmışlardır.³⁵

“خَلَقَهُ” (lam harfi cezimli): Bu daha az bilinen ve nispeten şâz kabul edilen kıraatte ise kelime mastar olarak değerlendirilmekte ve “Allah, her şeyin yaratılışını güzel kıldı” anlamı ortaya çıkmaktadır. Bu kıraate dayalı olarak bazı tefsirlerde “Allah, yarattığı her şeye yaratılışı hakkında bilgi verdi; onları kendi fitratına uygun şekilde yönlendirdi” anlamı geliştirilmiştir. Mücâhid'den gelen şu rivâyet bu anlayışa zemin hazırlamıştır: “Allah, her varlığa kendi türüne uygun yaratılışını verdi; insanı insana, atı ata, eşeği eşeğe benzer kıldı.”³⁶

Bu görüşe dair rivâyeti zikreden Taberî, yorumun arka planını şöyle açıklamıştır: Âyette geçen “أَحْسَنَ” fiili, bazı dil örneklerinde olduğu gibi “iyi bilmek, öğretmek” anlamına da gelebilmektedir. Bu durumda âyet, “Allah, her varlığa yaratılışını öğretti; onun doğasına uygun bir yol ilham etti” şeklinde yorumlanabilir. Taberî bu görüşü zikretmiş ancak tercih etmemiştir. Zira ona göre âyetteki esas vurgu Allah'ın yaratma fiilinin mahiyetine, yani

³⁵ Taberî, *Câmiu'l-Beyân*, 18/597; Süyûtî, *ed-Dürri'l-mensur*, 11/678.

³⁶ Kirmânî, *Şevâzzu'l-kıraât*, 380.

hikmet ve tamlığa yöneliktir. Öğretme veya bilgilendirme anlamı ise lafzın zahirinden uzak bir anlamdır.³⁷ Bu noktada kelâmî bir tartışma da devreye girmektedir. Zira “Allah, her şeye yaratılışını verdi” veya “öğretti” şeklinde geliştirilen bu yorum, bir yaratma eyleminin yanında, yaratılanlara onların ihtiyaç duyduğu hidayet, ilham ve yönlendirme sisteminin de ilâhî olarak verildiği bir rubûbiyet tasavvurunu ima etmektedir. Bu durum kelimenin fiil veya mastar olarak okunmasından hareketle âyetin doğrudan anlamından ziyade; itikâdî yanını genişletmektedir. “Allah yaratır” ifadesinin yanında “Allah yönlendirir, uygun kılar, işlevsel kılar” düşüncesi bu kıraat farkı sayesinde tefsir alanına dâhil olmuştur.

Özellikle Taberî'nin zikrettiği rivâyette, Mücâhid'in âyetin anlamını “Allah, her şeye yaratılışına uygun donanımı verdi” şeklinde anlaması, yaratmanın fizikî bir oluş yanında, fonksiyonel bir yönlendirme içerdiği fikrine de zemin hazırlamıştır. Ancak burada dikkat çekici olan, bu yorumun kelâmî bağlamda insanın fitratı, yaratılış amacı, hidayet süreci ve rubûbiyet düzeni gibi kavramlarla ilişkilendirilmiş olmasıdır.

Diğer taraftan İbn Atıyye bu anlam yönünü aklen uzak bir ihtimal olarak değerlendirmiş ve metin bağlamına uygun olmadığını savunmuştur. Ona göre, “أَحْسَنَ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ” âyeti doğrudan yaratma eyleminin mahiyetini ifade etmekte ve bu fiilin anlamı, Allah'ın yaratma fiilindeki tamlık, düzen ve yerli yerindelik ilkesine dayanmaktadır.³⁸ Aynı şekilde Taberî de âyetin fiil kıraatiyle okunduğunda lafzî ve bağlamsal bütünlüğün daha iyi sağlandığını ifade ederek, mastar kıraatine dayalı yorumların zayıf olduğunu vurgulamıştır. Ancak burada dikkat çeken nokta, Taberî'nin her iki kıraatin de meşhur okuyuşlar arasında yer aldığını, her birinin farklı bir anlam yönünü temsil ettiğini ve bu sebeple her ikisinin de kıraat olarak geçerli olduğunu ifade etmesidir. Ona göre, okuyucu her iki kıraatle de okuduğunda Allah'ın yaratmadaki mükemmelliğini ve hikmetli düzenini anlamış olmaktadır.³⁹

Sonuç olarak bu örnek, kıraat farkının lafzî anlamdan ziyade anlam alanının genişletilmesi, tefsirin kelâmî yönleri doğru açılması ve Kur'an'da geçen yaratma fiilinin sadece fiilî değil, rubûbî ve yönlendirici yönlerinin de tefsir zeminine taşınması bakımından önem arz etmektedir. Âyetin lafzî düzeydeki kıraat farklılığı, Allah'ın yaratma eylemiyle birlikte varlık üzerindeki ilmî ve yönlendirici tasarrufunun da yorumlara konu edilmesine imkân tanımıştır. Böylece “şâz” veya nadir kıraatlerin tefsirde yalnızca lafzî değil, fikrî ve inançla ilgili yapılar inşa edebilecek kadar güçlü bir potansiyel taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Bu başlık altında ele alınan son örnek, Enbiyâ Sûresi 48. âyetidir. Âyette şöyle buyrulmuştur: *وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ* ve الفرقان ضياءً kelimeleri etrafında oluşan anlam farklılıkları, kıraatle bağlantılı tefsir tartışmalarının dikkat çekici bir

³⁷ Taberî, *Câmiu'l-beyân*, 18/599-600.

³⁸ İbn Atıyye, *el-Muharreru'l-veciz*, 7/69.

³⁹ Taberî, *Câmiu'l-Beyân*, 18/600.

örneğini teşkil etmektedir. Bu âyette geçen “الفرقان وضياء” terkibi klasik müfessirler arasında önemli bir anlam ayrışmasına sebep olmuştur. Bu ayrışım, kıraat farklılıkları üzerinden şekillenen yorumların, tefsir geleneğinde nasıl yer bulduğuna dair dikkat çekici bir örnek sunmaktadır.

Mütevatir kıraatte geçen “الفرقان وضياء” ifadesi, kelimeler arasındaki vav harfi ile iki ayrı ilâhî nimetin zikredildiğini göstermektedir. Bu anlayışa göre “الفرقان” ifadesi Hz. Mûsâ ve Hz. Harun’a verilen hak ile bâtili ayıran apaçık bir delil veya mucizedir (örneğin asâ). “ضياء” ifadesi ise Tevrat’ın kendisidir; yani onlara helal-haramı bildiren, hidayet kaynağı olan kitaptır. Bu yorumu benimseyenler arasında İbn Zeyd ve özellikle Taberî yer almaktadır. Taberî âyetteki vav harfinin, lafız yapısı açısından iki farklı nesneye atıf yaptığını belirtmiş ve bu nedenle “الفرقان” ile “ضياء” kelimelerinin aynı nesneye (Tevrat’a) işaret etmesini mümkün görmemiştir. Bu görüşe göre, Allah hem Mûsâ’ya delil mahiyetindeki bir Furkân vermiş, hem de onu ve kavmini doğru yola sevk edecek bir ziyâ ile donatmıştır.⁴⁰

Ayrıca Taberî bu ayette الفرقان ile ضياء kelimeleri arasında geçen vav harfinin, iki ayrı şeyin verildiğini gösterdiğini savunmuş ve şöyle demiştir: “Eğer Furkân Tevrat’ın bir sıfatı olsaydı, âyet bu şekilde değil, ‘الفرقان ضياء’ şeklinde gelirdi.” Bu nedenle âyetteki yapının “Furkân” ile “Ziyâ” arasında ayrım yaptığını belirtmiş; her birinin müstakil birer ilâhî nimet olduğunu ifade etmiştir. Ona göre “Furkân”, Hz. Mûsâ’nın peygamberliğini destekleyen mucizevî delil veya burhân; “Ziyâ” ise doğrudan ilahî kitabın işlevsel niteliğidir. Taberî bu görüşünü içerikle birlikte, nahiv kuralları ve Arap dilindeki örf ile de temellendirmiş, lafzın anlamda en yaygın ve bilinen kullanımına göre yorumlanması gerektiğini vurgulamıştır.⁴¹ Bu yaklaşımıyla dilin sistematikliğini önceleyen bir tefsir metoduna işaret etmektedir.

Ancak bu yorumla çelişmeyen fakat anlam vurgusunu daraltan farklı bir kıraat de rivâyet edilmiştir. İbn Atıyye, İbn Abbas’ın bu âyeti “وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً” şeklinde okuduğunu nakletmiştir.⁴² Bu okuyuşta vav harfi bulunmamakta; böylece الفرقان kelimesi doğrudan ضياء kelimesine sıfat yapılmakta ve iki kelime birlikte Tevrat’ı nitelemektedir. Bu okuyuşa göre anlam, “Biz Mûsâ ve Harun’a aydınlık olan Furkânı verdik” şeklinde daraltılmış bir yapıya bürünmektedir. Bu durum âyette geçen iki nimeti tek bir nesneye, yani Tevrat’a irca etmekte; hem hak-batıl ayrımı (furkân) hem de aydınlatıcılık (ziyâ) Tevrat’ın sıfatları olarak sunulmaktadır. Bu kıraatin, İbn Abbas’ın tefsir yönelimiyle uyumlu olduğu görülmektedir. Zira İbn Abbas’ın, “vav” harfini fazladan görerek bu harfi düşürdüğü, hatta bu fazla vav’ı başka bir âyette değerlendirmek üzere yönlendirdiği de aktarılmıştır. Nitekim

⁴⁰ Taberî, *Câmiu’l-beyân*, 16/288.

⁴¹ Taberî, *Câmiu’l-beyân*, 16/289.

⁴² İbn Hâleveyh, *Muhtasar fî şevâzî’l-Kur’ân*, 94; Kirmânî, *Şevâzû’l-kraât*, 318

onun, Âl-i İmrân 173. âyetinde geçen ve anlamca bir gerekçeye dayandırılmadan kullanılan vav'ı örnek göstererek, burada bu bağlacın gereksiz olduğunu ifade ettiği rivâyet edilmiştir.⁴³

Bu kıraat tercihinin arkasında ise muhtemelen öğretici ve yönlendirici bir niyet bulunmaktadır. “Furkân” kelimesini doğrudan Tevrat’la özdeşleştirerek “vav”ı atlamak, anlamı sadeleştirmekte, yorum alanını belirginleştirmektedir. Bu tür kıraatlere klasik literatürde “tefsirî kıraat” ya da “müdreç kıraat” denmiştir. Buradaki okuyuşun bir şâz kıraat olarak nakledilmesi onu geçersiz kılmaz; ancak onun anlam üretme tarzı, metnin zenginliğini daraltıcı bir etkiye sahiptir. Peki, neden anlam genişleten bir yapı yerine anlamı daraltan bir kıraate yönelme söz konusu olmuştur? Bu durum birkaç gerekçeye dayandırılabilir:

Öncelikle dilsel ve üslûbî kolaylık bakımından, “Furkân” ve “Ziyâ” gibi iki ilâhî niteliği tek bir kavramda toplamak anlatımı sadeleştirmekte ve öğretici bağlamlarda tercih edilebilecek bir yoğunluk sağlamaktadır. Ayrıca İbn Abbas gibi erken dönem tefsir otoriteleri, anlamı belirginleştirmek amacıyla zaman zaman lafzî değişikliklere başvurmuş ve bu açıklamalar süreç içinde kıraat olarak nakledilmiş olabilir. Son olarak, bazı durumlarda kıraat farkı anlamı genişletmek yerine netleştirmek veya belirli bir yoruma yönlendirmek için tercih edilmektedir. Bu da anlam oluşumunda genişletici olmanın yanında, kimi zaman sınırlayıcı bir işlev de görebileceğini göstermektedir.

Burada kıraat, anlamı genişletmekten ziyade, belirli bir mana ekseninde sabitleyen ve tefsirî bir yönlendirme içeren bir işlev üstlenmektedir. Bu yönüyle bu kıraat, “müdreç kıraat” türüne örnek teşkil edebilir. Yani İbn Abbas, bu ifadeyi aslında bir tefsir olarak sunmuş; ancak sonraki nesiller bu açıklamayı lafız düzeyinde bir kıraat olarak aktarmış olabilir. Bu durum klasik kaynaklarda doğrudan tartışılmasa da kıraat-tefsir ilişkisine dair örneklerde benzeri örüntüler sıklıkla görülmektedir. Özellikle anlamı açıklayıcı maksatla yapılan bu tür okuyuşlar, zamanla kıraat rivâyeti hâlini alabilmiştir.

Bu örnekteki kıraat farkı doğrudan kelâmî bir tartışmayı hedeflememekle birlikte, âyette yer alan iki farklı anlam ihtimalinden hangisinin öne çıkarılacağına dair yorumlarda belirleyici bir rol oynamıştır. Özellikle İbn Abbas’a nispet edilen kıraatte “و” harfinin bulunmaması, “الفرقان” ve “ضياء” kelimelerinin tek bir nesne olan Tevrat’a atıf olarak anlaşılmasına yol açmış ve âyetin anlamını daha dar bir çerçevede ele almıştır. Bu da yorumun merkezini, Allah’ın gönderdiği rehberliğin mahiyetine yönelik daha sınırlı ama yoğun bir vurguya yöneltmiştir. Bu yönüyle söz konusu kıraat, doğrudan bir kelâmî görüş oluşturmasa da vahiy ve rehberlik gibi kavramların anlam alanını daraltarak, sonraki kelâmî metinlerde bu kavramların nasıl tanımlanacağına dolaylı bir zemin hazırlamış olabilir. Bu açıdan bakıldığında, kıraat farklılıklarının tefsirî olmanın yanında, zamanla daha geniş düşünce

⁴³ Süyûtî, *ed-Dürrü'l-mensur*, 10/300.

alanlarında da anlam yönelimlerini etkileyebilecek bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir.

Sonuç

Bu çalışma, erken dönem tefsir mirasında yer alan birçok rivâyetin arka planında kıraat farklılıklarının düşündüğümüzden daha belirleyici bir konuma sahip olduğunu göstermiştir. İncelenen örnekler, şâz kıraatlerin bir okunuş şekli olmasının yanında, sahâbe ve tâbiûn neslinin yorum sürecinde dayandığı anlam kaynaklarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, rivâyetlerin hangi fikrî ve metinsel ortamda oluştuğunu anlamak açısından önemli bir imkân sunmaktadır.

Elde edilen bulgular özellikle üç noktada dikkate değerdir. İlk olarak, bazı şâz kıraatlerin âyetlerin anlatisını genişleten, sahnenin sunuluş biçimini etkileyen ve yeni yorum yollarının açılmasına katkıda bulunan bir işlev gördüğü belirlenmiştir. Bu yön, kıraatlerin tefsirde lafzî bir alternatif olmanın yanında, anlamı dönüştüren bir unsur olarak kullanıldığını göstermektedir. İkinci olarak, belli kıraat farklılıklarının tarihî-kültürel rivâyet yapılarının oluşumuna doğrudan etki ettiği; kişi, mekân ve olay tasavvurunun bu kıraatler üzerinden yeniden şekillendiği görülmüştür. Bu durum rivâyetlerin çoğunun yalnızca tarih aktarımı değil, anlam arayışının ürünü olduğunu ortaya koymaktadır. Üçüncü olarak, bazı şâz kıraatlerin kelâmî kavramların yorumlanmasında belirleyici bir çerçeve sunduğu; kader, ilahî bilgi, yaratma ve hidayet gibi alanlarda oluşturulan rivâyetlerin kıraat farklarıyla yönlendiği tespit edilmiştir. Böylece kıraat, inançla ilgili tartışmaların sınırlarını belirleyen bir unsur hâline de gelmiştir.

Bu bulgular, kıraat-tefsir ilişkisine yönelik araştırmaların daha çok mütevâtir kıraatler ve müfessir merkezli okumalar etrafında şekillendiği mevcut literatürde önemli bir boşluğa işaret etmektedir. Çalışma, bu eksikliği sahâbe ve tâbiûn yorumlarını merkeze alarak gidermekte ve kıraat farklılıklarının rivâyet oluşumundaki rolünü görünür kılmaktadır. Bu yönüyle çalışma, erken dönem tefsir rivâyetlerinin değerlendirilmesinde kıraat unsurunun bağımsız bir değişken olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, şâz kıraatlerin klasik tefsir literatüründe lafızla ilgili meseleler yanında, yorumun yönünü belirleyen bir referans alanı oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle ileride yapılacak çalışmalarda, kıraat farklılıklarının anlam çeşitliliği açısından okumanın yanında, rivâyet ve bağlam oluşumu ve yorum tarihinin şekillenmesi açısından da incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bunun özellikle rivâyet tefsiri çalışan araştırmacılar için daha bütüncül ve sağlıklı bir yöntem sağlayacağı açıktır.

Kaynakça

- Ablay, Rıfat. *Kıraat İlmi Tarihi ve Kıraat-Tefsir İlişkisi Meryem Sûresi Örneği*. İlahiyat Yayınları, 2025.
- Acar, Mehmet Maşuk. *Kıraat İlminde Şâz Meselesi*. İlahiyat Yayınları, 2024.
- Çakıcı, İrfan. "İlk Dört Asırda Şâz Kıraatlere Yöneltilen Eleştiriler Üzerine Bir İnceleme". *Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi* 7 (2021), 266-287.
- Çakıcı, İrfan. *Şâz Kıraatler ve Tefsire Etkisi*. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Doktora Tezi, 2016.
- Çetin, Metin. "Zümer Sûresi'ndeki Kıraat İhtilafları ve Tefsire Etkisi". *Ağrı İslami İlimler Dergisi* 9 (2021), 38-63.
- Gökdemir, Ahmet. *Türkiye'de Kıraat İlmine Dair Yapılan Akademik Çalışmalar*. İlahiyat Yayınları, 2024.
- Gülle, Sıtkı. "Taberî'nin Tefsîr'indeki Kıraat Değerlendirmeleri". *Journal of Istanbul University Faculty of Theology* 9 (2004).
- Halil b. Ahmed. *Tertibu kitabi'l-ayn*. thk. Abdulhamid Hendavi. Beyrut: Müessesetu'n-neşri'l-İslami, 2003.
- İbn Atıyye el-Endelüsî. *el-Muharreru'l-veciz fi tefsiri'l-kitabi'l-'aziz*. thk. Abdüsselam Abdüşşafi Muhammed. Beyrut: Daru'l-kütubu'l-ilmîyye, 1422.
- İbn Ebî Hâtîm, Abdurrahman b. Muhammed. *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-azîm*. ed. Es'ad Muhammet Tayyib. el-Memleketü'l-Arabiyyetü's-Suûdiyye: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 1419.
- İbn Fâris, Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris er-Râzî. *Mu'cemü mekâyisi'l-luga*. ed. Abdüsselam Muhammed Harun. [Beyrut]: Dârü'l-Fikr, 1399.
- İbn Hâleveyh, Ebû Abdillâh Hüseyin b. Ahmed. *Muhtasar fi şevâzzi'l-Kur'ân min kitâbi'l-bedî'*. Kahire: Mektebetü'l-Mütenebbî, ts.
- İbn Kesîr, Ebu'l-Fidâ İsmail b. Ömer Kureşî. *Tefsiru'l-Kur'ani'l-azim*. thk. nşr. Muhammed Hüseyin Şemsuddin. Beyrut: Daru'l-kütubu'l-ilmîyye, 1419.
- İbn Manzûr. *Lisânu'l-Arab*. Beyrut: Daru's-Sadr, ts.
- İbn Mücâhid, Ebubekir. *Kitâbu's-seb'a fi'l-kırâât*. Kahire: Dârü'l-Mearif, 1972.
- İbnü'l-Cezerî, Ebü'l-Hayr Şemsüddîn Muhammed. *en-Neşr fi'l-kırââti'l-'aşr*. Beyrut: el-Mektebetü'l-'Asriyye, 2010.
- Kirmânî, Radîyuddin Ebu Abdullah el-. *Şevâzzu'l-kırâât*. Beyrut: Müessesetü'l-Belâg, ts.
- Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-. *el-Câmi' li-ahkâmi'l-Kur'ân*. thk. Ahmed el-Berdûnî - İbrâhîm Etfeyyîş. Kâhire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye, 1384/1964.
- Kurtuluş, Yusuf Ziya. "Şâz Kıraatlerin Mahiyeti ve Çeşitleri: The Nature And Types Of Shâzz Qırâ'ats". *Tafsir Dergisi* 3/1 (2023), 17-37.
- Mâverdî, Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed el-. *en-Nüket ve'l-uyûn: Tefsîrü'l-Mâverdî*. ed. es-Seyyid b. Abdülmaksûd b. Abdurrahîm. Beyrut: Darü'l-Kütübi'l-İlmîyye, ts.
- Pilgir, Muhammed. *Kıraat İlminde İsnad Meselesi*. İlahiyat Yayınları, 2022.
- Öge, Ali. "Enbiyâ Sûresi Bağlamında Ferşî Kıraat Farklılıklarının Anlama Etkisi". *Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 50/50 (2020), 43-56.

Süyûtî, Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr. *ed-Dürri'l-mensur fi't-tefsir bi'l-me'sur*. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1983.

Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-. *Tefsîrü't-Taberî: Câmiu'l-beyân an te'vîli âyi'l-Kur'ân*. thk. Abdülmuhsin et-Türkî. Cîze: Dârü Hecr, 1422/2001.

Yıldız, Cafer. *On Kıraat İmamına Nispet Edilen Şâz Okuyuşlar*. İlahiyat Yayınları, 2024.

Zeyrekli, Cafer. *Kıraat İlmi Açısından İbn Kesir Tefsiri*. İlahiyat Yayınları, 2025.